

La problématique de la commercialisation du vivrier à Abidjan, de 2002 à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire.

N'GUESSAN Kouamé Christophe

Enseignant-Chercheur

Université Jean Lorougnon Guédé-Daloa (Côte d'Ivoire)

UFR Sciences Sociales et Humaines (SSH)

Département d'Histoire

nchristophe2014k@gmail.com

DOI : [10.5281/zenodo.10065655](https://doi.org/10.5281/zenodo.10065655)

Résumé

Pendant la crise armée que la Côte d'Ivoire a vécue de 2002 à la fin de la crise post-électorale, de nombreuses zones de production de vivriers se sont retrouvées désorganisées. Cette situation dommageable pour les producteurs, a impacté les zones urbaines, notamment la ville d'Abidjan très dépendante du vivrier produit en milieu rural.

Hormis les difficultés de production de ces produits de grande consommation, leur écoulement et donc le ravitaillement de la ville d'Abidjan s'est avéré aussi problématique ; ce qui a créé couramment des pénuries et des hausses de prix, du fait de la situation d'instabilité dans laquelle s'est trouvée la Côte d'Ivoire depuis le coup d'Etat manqué de 2002, qui s'est mué en une rébellion armée.

Mots clés : Vivrier – production – commerce – conflit armée – Abidjan.

Abstract

During the armed crisis that Côte d'Ivoire experienced from 2002 to the end of the post-electoral crisis, many food production areas found themselves disorganized. This damaging situation for producers has impacted urban areas, particularly the city of Abidjan, which is very dependent on food produced in rural areas.

Apart from the difficulties in producing these consumer products, their sale and therefore the supply of the city of Abidjan also proved problematic; which has commonly created shortages and price increases, due to the unstable situation in which Côte d'Ivoire has found itself since the failed coup d'état of 2002, which turned into a rebellion army.

Key words: Food supply – production – trade – armed conflict – Abidjan.

INTRODUCTION

L'économie agricole est dominée en Côte d'Ivoire par les produits d'exportation, avec notamment le cacao, dont la Côte d'Ivoire demeure le premier producteur mondial avec 1.296.600 tonnes en 2001/2002 et 1.308.000 tonnes en 2002/2003⁴⁵. Celui-ci est suivi par le café et le coton, qui occupaient respectivement les deuxièmes et troisièmes places des produits d'exportation avec des productions annuelles respectives de 250.866 tonnes en 2002/2003 et 400.000 tonnes en 2001⁴⁶.

En outre, si ces produits agricoles industriels d'exportation, susmentionnés, animent le commerce international ivoirien, le commerce intérieur de produits agricoles reste dominé par le vivrier.

En effet, les produits vivriers sont les produits alimentaires destinés à la consommation sans transformation préalable. Ces vivriers sont, les fruits comme la mangue, la papaye, la banane plantain et douce⁴⁷, l'ananas,

⁴⁵ Ambassade de France en Côte d'Ivoire – Mission économique, *Le cacao en Côte d'Ivoire – Fiche technique*, [en ligne], www.gouv.ci (consulté le 18 novembre 2022)

⁴⁶ Le site de l'agriculteur ivoirien, *Historique de l'agriculture ivoirienne*, [en ligne], agricultureivoirienne.org (consulté le 18 novembre 2022)

⁴⁷ Il s'agit de la banane de désert, notamment de la variété poyo ou de canarie.

etc. Ce sont aussi les légumes, notamment le gombo, le piment, l'oignon, l'aubergine et des oléagineuses comme l'arachide et la graine de palme ou encore la noix de coco. Il s'agit également des tubercules comme l'igname, le manioc, le taro, la patate douce, etc. Ce sont enfin des céréales comme le riz, le maïs, le fonio, le sorgho, le mil, etc.

Le vivrier rencontré en Côte d'Ivoire est généralement produit sur l'étendue du territoire. A cela, s'ajoutent quelques produits, comme l'oignon et la tomate, et aussi des produits animaux dont les volailles, les ovins, les bovins et les caprins, importés des pays limitrophes, notamment du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cette première vague de vivriers importés est complétée par des produits venus surtout d'Asie, avec le riz et de l'Europe, avec des produits d'animaux surgelés.

Les types de vivriers rencontrés ici sont cultivés sur toute l'étendue du territoire, mêmes si certaines régions, selon leurs prédispositions végétales, sont favorables à la production de certaines catégories de vivriers. Aussi en Côte d'Ivoire, le vivrier commercialisé sur les marchés se présente-t-il sous deux formes. Il y a le vivrier frais et le vivrier sec. Le vivrier frais a généralement un temps réduit de conservation et est le plus rencontré sur les marchés ivoiriens. Quant au vivrier sec, il se conserve plus longtemps et est soit moulu, soit conservé en état, mais séché. Ce sont ces types de produits vivriers qu'on rencontre sur les marchés ivoiriens, notamment abidjanais.

En outre, avant l'avènement de la crise armée de 2002, le ravitaillement de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence Abidjan, n'était vraiment pas problématique. Les quelques difficultés rencontrées relevaient plus de l'état des routes, qui compliquait l'accès des zones de production et des actes de banditisme isolés perpétrés par des bandes armées communément appelées «coupeurs de routes».

Les produits venant de toutes les localités ivoiriennes convergeaient tous vers Abidjan, selon des circuits marchands suffisamment rodés et établis depuis bien longtemps. Le système était tellement huilé que le vivrier, à travers l'organisation de certains marchés ivoiriens, notamment le marché de gros de Bouaké, ravitaillait mêmes des pays limitrophes et même hors d'Afrique.

Par ailleurs, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, un renversement manqué du régime d'Abidjan se mua en rébellion armée ayant pour capitale la ville de Bouaké, dans le centre du pays. Ainsi, durant les premiers moments de la rébellion, le circuit du vivrier se trouva désorganisé du fait de l'insécurité total dans laquelle était le pays ; ce qui imposa des couvre-feux à partir de 18 heures, tant en zone gouvernementale qu'en zone rebelle.

Les diverses organisations du commerce de vivriers tentèrent, selon la situation du moment, de ramener, au prix d'énormes efforts, du vivrier à Abidjan. Diverses solutions étaient éprouvées à cette époque, à cet effet, dans cet environ extrêmement compliqué à la fois par la situation d'insécurité régnante dans le pays et l'état psychologique – désormais en berne – de certains acteurs du secteur gagnés par le découragement. Le ravitaillement de la ville d'Abidjan en vivriers était donc selon le rythme du pays, conditionné par cette guerre.

Cet article vise à étudier la faisabilité du commerce de vivriers, à Abidjan, pendant la crise armée que la Côte d'Ivoire a vécu entre 2002 et 2011.

Quel fut le déroulement du commerce du vivrier à Abidjan, pendant le conflit armé ivoirien de 2002 à 2011 ?

Une multitude de sources existe sur la crise ivoirienne de 2002 à 2011, en général et singulièrement sur le commerce de vivriers à Abidjan. Celles-ci sont des témoignages des acteurs de cette crise de vivriers, des articles de journaux, des articles de revues scientifiques et des textes émanant des décideurs rebelles et gouvernementaux de l'époque. Ce sont toutes ces sources, qui consultées et passées au crible de la critique historique, ont permis de réaliser ce travail élaboré autour d'une certaine articulation. Il s'agit, en effet, à travers ces articulations, de présenter – dans un premier axe – le vivrier commercialisé à Abidjan. Ensuite, il est question, à un deuxième point, de mettre un accent sur la déstabilisation des zones de production vivrière et les difficultés de ravitaillement de la ville d'Abidjan. Enfin, il revient dans un troisième point de voir l'impact des difficultés du commerce de vivriers à Abidjan.

I. LE VIVRIER COMMERCIALISE A ABIDJAN

Le vivrier commercialisé sur les marchés abidjanais provient, dans sa grande majorité, des régions de l'intérieurs de la Côte d'Ivoire. Certaines zones sont devenues ainsi réputées dans la production des vivriers. A côté de celles-ci, l'écoulement du vivrier sur la ville d'Abidjan passe par une étape intermédiaire ; celle de la collette.

1.1. Les zones de production

Selon les sources du Ministère de l'Agriculture⁴⁸, l'analyse de la carte alimentaire de la Côte d'Ivoire, présente deux zones distinctes. On a d'une part, la zone forestière, où sont produits les tubercules, notamment le manioc, l'igname et le taro et aussi des produits comme la banane plantain. Dans cette zone, sont produites également des céréales comme le maïs et le riz, qui contrairement aux tubercules et à la banane plantain, sont des mets secondaires et les légumineuses, qui jouent quant à elles un rôle d'appoint. La consommation de feuilles vertes, de fruits, de corps gras comme l'huile de palme et de condiments comme le piment plus le poisson, est abondante dans cette partie du pays⁴⁹.

D'autre part, on a la zone savanicole, que le Ministère de l'Agriculture qualifie de « zone climatique guinéenne pré forestière (Nord de la Côte d'Ivoire) », où les aliments de consistance sont faits de céréales, notamment de maïs, de mil, de sorgho, de fonio⁵⁰. Quant aux « tubercules (le manioc, l'igname, le taro), qui alternent ou se combinent suivant les saisons »⁵¹, ils bouclent le plateau alimentaire de cette partie de la Côte d'Ivoire.

⁴⁸ On peut citer à ce propos, Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture, Direction de la Statistique de la Documentation et de l'Information, 2003, *Recensement national de l'agriculture*, s.l., s.e., 40p.

⁴⁹ Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture, Direction de la Statistique de la Documentation et de l'Information, 2003, *Recensement national de l'agriculture*, Op. Cit., p.7.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture, Direction de la Statistique de la Documentation et de l'Information, 2003, *Recensement national de l'agriculture*, Op. Cit., p.7.

Ainsi, le vivrier consommé à Abidjan provient de presque toute la Côte d'Ivoire et même de certains pays limitrophes. A ce propos, des régions ivoiriennes sont réputées productrices de vivriers. Mieux, elles se sont spécialisées dans la production de tel ou tel autre produit vivrier ; ce qui donne une multiplicité au vivrier ivoirien composé principalement de « [...] féculents, les céréales, les fruits, les légumes, les oléagineux, les noix et les feuilles et bulbes »⁵².

En outre, le Centre-Ouest ivoirien est par excellence la première région de production vivrière en Côte d'Ivoire. Le développement du vivrier dans cette localité tire ses origines de la colonisation française et de ses effets, notamment les villages de colonisation mossis à de l'avènement de l'économie de plantation dans cette localité.

En effet, à l'avènement de ces villages mossis dans le Centre-Ouest ivoirien, l'administration coloniale décida de n'autoriser les Voltaïques, astreints au rôle de manœuvres agricoles dans les exploitations de café et de cacao, à ne produire que du vivrier. Cette décision, comme on peut se l'imaginer, avait pour finalité de les éloigner d'une quelconque ambition de devenir propriétaires de plantations industrielles, notamment de café et de cacao et de les maintenir dans un rôle de main d'œuvre agricole au service des exploitations tenues par les colons et quelques Africains.

Ainsi, il leur était attribué des terres et des semences, selon V. Bonnacase (2001, p.16). En outre, des contrats de travail liaient les Voltaïques à leurs employeurs, notamment les populations autochtones. Ceux-ci pour prêter des terres cultivables aux voltaïques, leurs demandaient la garantie de ne faire que du vivrier sur ces parcelles, momentanément cédées. C'est ainsi que le vivrier pris de l'importance dans cette région de la Côte d'Ivoire où on comptait en tout, 7 villages de peuplement mossi en 1935 (N. K. Christophe, 2018, p.13-18).

En outre, le vivrier avant son acheminement à Abidjan, avait une première étape de traitement, celle de la collecte. Cette étape se faisait selon l'importance du produit dans les zones de collecte.

⁵² Alhassana SYLLA, 2007, *Quelle stratégie pour une redynamisation des activités de l'OCPV face à la persistance de la crise ?*, [en ligne], www.memoireonline.com (consulté le 24 février 2020).

2.2. Les zones de collectes

Les zones de collectes sont multiples. Toutes les régions ivoiriennes sont, de probables zones de collecte. Et c'est selon le vivrier qu'on y trouve.

En Côte d'Ivoire, les régions du Nord ont renommées d'être des régions productrices de féculents, notamment de maïs, sorgho, mil, de fonio, etc. L'igname pour sa part se récolte au Nord, au Nord-Est et au Centre du pays. Les zones forestières de l'Ouest et du Sud sont réputées pour la production de banane plantain et des tubercules comme le manioc, la patate douce, le taro, etc, comme mentionné au point 1.1. de ce travail⁵³.

En ce qui concerne les légumineuses et les fruits, ils se récoltent dans toute la Côte d'Ivoire avec les condiments, surtout dans le Sud et l'Ouest du pays. Les fruits comme la variété de mangues greffées et exportables sont produits au Nord du pays, dans la région de Korhogo. Quant à l'ananas, il se récolte dans le Sud – dans les périphéries d'Abidjan (Bingerville, Grand-Bassam, Anyama) – et dans les régions de Tiassalé et de Bonoua, selon A. R. Fofana (2008, p.45).

En outre, ces zones de collecte de l'ananas susmentionnées, sont celles de l'ananas exportable dont ceux refusés à l'exportation alimente le marché local de l'ananas, notamment la *Cayenne à feuilles lisses* ou *Cayenne lisse*. Aussi est-il à souligner que le pays compte une dizaine de variétés ou d'espèces d'ananas qu'on peut rencontrer dans toutes les localités ivoiriennes. Et toutes ces variétés ou espèces alimentent également, certes à une faible proportion, mais aliment tout de même le marché local, notamment abidjanais, comme l'écrit K. C. N'guessan (2014, p.220).

En ce qui concerne la collecte et le convoyage du vivrier vers Abidjan, il existe un mécanisme standard, bien rodé.

En effet, les produits vivriers répondent à des saisons de production. Ainsi, une fois à maturité et en état de récolte, les propriétaires des champs de vivriers sollicitent les coopératives de vivriers établies généralement à

⁵³ Supra, p.3.

Abidjan pour achat bord-champ⁵⁴. Ces responsables de coopératives de produits vivriers investissent donc les régions productrices avec des camions de ramassage pour convoier les produits vers la métropole abidjanaise comme le souligne le Directeur Général de la COMAGOA⁵⁵.

En outre, il arrive que des commerçants particulier et isolés parcourent les zones de production, notamment les campements et les villages, pour acheter le vivrier aux paysans comme le dit Djah Alain⁵⁶. Ceux-ci écoulent également leurs collectes de vivriers vers Abidjan dans des véhicules de petits gabarits, notamment des véhicules bâchés de 4 roues.

En somme toutes les régions ivoiriennes sont des zones de collectes de vivriers. Néanmoins, certaines zones, selon les habitudes alimentaires des populations ivoiriennes, sont plus réputées que d'autres.

Malheureusement, du fait de la situation de crise armée et la scission du pays en deux avec la partie nord, contrôlée par une rébellion armée et sa partie sud, sous contrôle gouvernemental, la collecte des vivriers va s'avérer difficile. Pire, pendant longtemps, seules les zones sous contrôle gouvernemental pouvaient être fréquentées pour la collecte de vivriers. Ainsi, seules les régions sud du pays ont pendant longtemps servi de zones de collecte.

2. LA DESTABILISATION DES ZONES DE PRODUCTION ET LES DIFFICULTES DE RAVITAILLEMENT DE LA VILLE D'ABIDJAN

La crise-armée débutée en 2002 a déstabilisé les zones de production du vivrier commercialisé en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. Aussi cette crise rendait-elle difficile le commerce de vivrier vers la métropole abidjanaise.

⁵⁴ HINO Touno Agnès épouse Kouï Bi Irié est la Présidente de Bâlé-Ibô. Elle nous a donné cette information lors de l'entretien qu'elle nous a accordé le 02 septembre 2022, de 11 heures 43 à 13 heures, au siège de la CNAVICI.

⁵⁵ YOUAN-Bi Seï Alexis est l'actuel Directeur Général de la Coopérative des Marché Gouro d'Adjamé-Roxy (COMAGOA).

⁵⁶ DJAH Alain, est l'assistant du PCA, en occurrence le comptable de la Nouvelle COCOPROVI, un marché gouro situé à Abidjan, précisément à Adjamé.

2.1. La déstabilisation des zones de production de vivriers en Côte d'Ivoire

Les zones productrices de vivriers se sont retrouvées désorganisées au lendemain du 19 septembre 2002. Celles-ci comme précisées plus haut, étaient réduites au Sud du pays⁵⁷.

En effet, la survenue de cette crise occasionna désormais deux zones d'influences. Ainsi, la zone nord, sous influence rebelle se trouva désorganisée et fermée, pendant longtemps, au trafic de vivriers.

En plus, la crise installa dans le pays, une insécurité grandissante à tel point qu'aucune route ivoirienne n'était plus sûre. La prolifération des armes de tous genres avait ravivée des phénomènes anciens tels que ceux des coupeurs de routes⁵⁸. Ainsi, du fait de ce phénomène des coupeurs de routes, la peur gagna les collecteurs. De nombreuses récoltes sont restées, de ce fait, coincées dans les zones de production sans qu'il soit possible de les évacuer vers les foyers de consommation, notamment les villes ivoiriennes en générale et Abidjan en particulier. Or, le vivrier est une denrée très périssable. Et les régions productrices, généralement enclavées, manquent de silos de conservation ou du moins, n'en disposent pas.

Avant la crise, presque toutes les régions ivoiriennes étaient pourvoyeuses de vivriers, mêmes si certaines zones étaient réputées grandes productrices. Mais la crise débutée en 2002 a redistribué les cartes en matière de production vivrière en Côte d'Ivoire. La ville de Bouaké, par exemple, abritait le plus grand « marché de gros », sinon le principal « marché de gros » du pays.

En effet, comme l'écrit J. C. Yao :

[...] la ville de Bouaké et son marché de gros avait joué, avant la crise, un rôle particulièrement important et fort ancien dans les circuits marchands de produits vivriers, non seulement à travers la Côte d'Ivoire, mais aussi, toute la sous-région ouest africaine. C'était surtout grâce à son site qu'elle avait joué également un rôle exceptionnel de

⁵⁷ Supra, p.2.

⁵⁸ Le phénomène des coupeurs de route est un phénomène ancien. Il s'agit d'attaques de bandes armées sur les routes, qui desservent les différentes localités du pays, notamment celles productrices de produits vivriers.

carrefour dans les circuits de commercialisation de produits vivriers de l'Afrique de l'Ouest⁵⁹.

Le « marché de gros » de Bouaké était, en réalité le point de stockage du vivrier produit surtout dans la partie nord du pays. Et c'était à partir de ce marché que la redistribution se faisait vers les autres régions, notamment vers Abidjan. Ce marché était en quelque sorte une pièce maîtresse du dispositif de commercialisation de vivriers en Côte d'Ivoire, car il collectait d'office le vivrier à vendre sur les marchés. Il s'était même spécialisé dans le commerce de certains vivriers comme l'igname produit dans les régions du Nord (Korhogo), Nord-Est (Bondoukou), Centre et Centre-Nord (Bouaké, Katiola, Dabakala). L'igname surtout et d'autres vivriers secs, comme le maïs et l'arachide étaient devenus les principaux produits de ce marché. C'est ce site spécialement dédié aux vivriers qui a été fermé dès le déclenchement de la crise, en 2002. Depuis lors, de nouvelles zones, jadis prospères dans le domaine du vivrier, se sont renforcées et constitue désormais les principaux foyers de provenance du vivrier.

En effet, « les villes des zones forestières comme Sinfra, Tiassalé, Divo, [...] et autres Bouaflé, Danané »⁶⁰ assurait la relève. Mais celles-ci vivent une autre réalité, à savoir leur enclavement du fait de l'état déplorable des voies d'accès. Cette dernière donne rendait difficile le ravitaillement des villes ivoiriennes, notamment Abidjan, en produits vivriers.

2.2. Les difficultés de ravitaillement de la ville d'Abidjan

Les tracasseries dues à la situation de crise étaient nombreuses. Elles existaient tant en zone sous contrôle gouvernemental qu'en zone rebelle.

En effet, la crise avait donné cours à de nombreux checkpoints⁶¹. Ceux-ci tenus par des hommes en armes – des militaires ou des miliciens –,

⁵⁹ Jules César YAO, 2010, « Marché du vivrier : intrusion au cœur d'un secteur à risque », in *Le Mandat*, [en ligne], <https://news.abidjan.net> (consulté le 12 avril 2020).

⁶⁰ Jules César YAO, *Op. Cit.* (consulté le 12 avril 2020).

⁶¹ Un checkpoint est un anglicisme qui désigne un barrage routier surveillé par des militaires dans une zone en conflit armé. Il arrive aussi qu'un checkpoint soit surveillé par une milice.

compliquaient la fluidité routière et donc la collecte et l'écoulement du vivrier vers Abidjan.

En outre, un autre problème contrariait la collecte et l'écoulement du vivrier vers Abidjan. En effet, aux heures chaudes de la crise⁶², tout élément vital était un enjeu pour les antagonistes. Ainsi, le pouvoir d'Abidjan, pressé par les murmures et autres grognements de la population de sa sphère de domination, menait des campagnes en vue de ravitailler continuellement la ville d'Abidjan en produits vivriers. Ainsi, l'Etat exhortait les opérateurs du secteur vivrier, notamment les femmes détentrices des marchés gouro, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de pénuries de vivriers sur les marchés abidjanais. Mais le problème est qu'une partie non négligeable du vivrier qui nourrit la population Abidjanaise est produite en zone rebelle. Ce type de vivrier était difficilement collecté jusqu'à l'accord de paix de Ouagadougou, qui donna un accès plus ou moins libre des populations à chaque zone belligérante. Mais cela ne vint pas résoudre le problème des tracasseries routières pour de bon. Car, du fait de la situation de guerre toujours de mise, des problèmes subsistaient. Ainsi, pendant que la pression étaient mise sur les femmes, notamment celles des marchés gouro pour ravitailler coûte que coûte les marchés d'Abidjan en produits vivriers, celles-ci accédaient difficilement à la zone rebelle, où il leur était reproché de nourrir le pouvoir d'Abidjan et donc de contribuer à la politique et au maintien de ce pouvoir⁶³.

La solution proposée, à un moment donné, pour faciliter le ravitaillement de la métropole abidjanaise a été d'organiser des convois sécurisés de vivriers. Il s'agissait, en effet, de mettre à la disposition des opérateurs du vivrier, des forces de l'ordre censés assurer leur sécurité, pendant toute l'opération d'achat et de convoyage des produits vivriers des zones de production jusqu'à Abidjan. Mais cette solution sera rapidement récusée par les opérateurs du vivrier, notamment les femmes des marchés

⁶² La période chaude de la crise peut être située avant les accords politiques de Ouagadougou, du 4 mars 2007, qui ont mis un terme aux affrontements armés avant la bataille finale de 2011. Cf. République de Côte d'Ivoire, 2007, *Texte intégral de l'accord politique de Ouagadougou*, [en ligne], www.gouv.ci (consulté le 11 octobre 2022)

⁶³ Cette information nous a été mainte fois donnée par les femmes, commerçantes de vivriers, notamment celles citées dans nos sources, enquêtées dans le cadre de cette étude.

gouro, parce que selon elles, cela revenait plus cher que payer de l'agent à chaque checkpoint pour arriver à Abidjan avec la marchandise.

Aussi, les difficultés de commercialisation de vivriers à Abidjan, à cette époque, a-t-elle eu des répercussions dommageables pour cette ville.

3. L'IMPACT DES DIFFICULTES DE RAVITAILLEMENT DE VIVRIERS A ABIDJAN

Le difficile ravitaillement de la ville d'Abidjan due à la guerre entre rebelles et pouvoir d'Abidjan a eu un impact certain sur la ville d'Abidjan. Elle a entraîné, dans l'immédiat, un renchérissement des produits vivriers. Aussi, cela a-t-il engendré des manifestations violentes des populations abidjanaises.

3.1. Le renchérissement du vivrier à Abidjan

Au lendemain du déclenchement de la guerre en 2002, les denrées alimentaires de première consommation, notamment les produits vivriers ont vu leur prix grimper, à Abidjan, du fait de la rupture soudaine de certains produits. En fait, la guerre déclenché en septembre 2002, tombait certes à un moment faste du vivrier en Côte d'Ivoire⁶⁴. Mais, cet évènement nouveau pour les Ivoiriens, notamment pour les acteurs du vivrier a mis un coup d'arrêt aux activités du secteur. La situation d'insécurité créée par la guerre, cloua tous les déplacements vers les zones de production pour rapporter le vivrier à Abidjan. A cette période faste, succéda la période d'abondance moyenne, qui correspond au mois d'octobre. Cette période intermédiaire a été suivie par celle de la pénurie naturelle de vivriers sur le marché ivoirien, en l'occurrence les mois de

⁶⁴ Les périodes d'abondance de certains vivriers comme la tomate et le piment frais sont les mois de juin, juillet, août et septembre. Cf. Ministère d'Etat chargé de l'agriculture, 2004, *recensement national de l'agriculture 2001, le secteur maraicher : état des lieux, objectif et perspectives*, Abidjan, D.S.D.I., 81p., p.39.

janvier, février, mars, avril et mai 2003, avec son corollaire de renchérissement⁶⁵.

En outre, divers autres raisons expliquent le renchérissement du prix du vivrier vendu, à Abidjan, à cette époque. Mais, il faut reconnaître que toutes ces raisons étaient généralement liées à la situation de guerre que vivait le pays.

En effet, en situation normale, le prix du convoyage des produits vers Abidjan, est selon le tonnage transporté. Ainsi, le prix du convoyage négocié avec le transporteur est généralement fixé à 10% pour le chargement d'un camion d'une capacité « [...] de 10 à 20 tonnes et à 25% sur le prix du transport s'il s'agit d'un ensemble articulé», selon M. A. H.-F. Kouassi et alii (2017, p.218). Avec plus de précisions, Lou Younan Baya dit qu'en temps ordinaire, un camion de 10 tonnes revient en moyenne à 2 millions F.CFA. Mais que durant la crise, ce même camion coûtait le double, c'est-à-dire 4 millions F.CFA.⁶⁶. Une chose est sûre, c'est que ce surplus occasionné par la crise se répercute sur le coût pratiqué lors de la vente en gros et au détail sur les marchés abidjanais. Ce bond de 2 millions F.CFA en temps normal à 4 millions F.CFA pendant la crise, s'explique par les tracasseries et autres formes de rançonnement pratiquées par les soldats tant en zone rebelle qu'en zone gouvernementale.

A ce propos, selon une enquête menée par Francis Yedan, celui-ci soutient ce qui suit :

Il faut se soumettre à des contrôles à une quinzaine de barrages en zone Forces Nouvelles. Des laissez-passer, des tickets de traverse à obtenir ; des frais pour le thé ou le café pour les éléments à certains check point. Le tout s'élevant à 24500 FCFA. Sans oublier l'escorte par des éléments en vue de garantir la sécurité durant toute la traversée de cette zone. Communément appelé convoi, cette escorte coûte [...] 25.000 F CFA avant son entrée dans le périmètre sous le contrôle des Forces Armées Nationales de Côte d'Ivoire (FANCI). Agents de Police, des eaux et forêts, des douanes et de la lutte anti-drogue sont les différentes entités des FANCI qui se présentent aux

⁶⁵ Ministère d'Etat chargé de l'agriculture, 2004, *Op. Cit.*, p.39..

⁶⁶ Younan Lou BAYA est née le 02 novembre 1956 à Adjamé. Elle est la présidente de la Confédération des Acteurs de Vivriers de Côte d'Ivoire (CNAVICI) et de la COGESVI. L'entretien a eu lieu le 02 septembre 2022 de 11heures 43 minutes à 13 heures au siège de la CNAVICI.

membres de la COCOVICO. A l'entrée de Tiébissou, la somme de 17.000 FCFA sera octroyée pour traverser la ville. A la sortie, 3000 FCFA. A Yamoussoukro, la mairie complète le nombre des entités à qui devra être versé des taxes et autres frais. 9000 F CFA à l'entrée de Yamoussoukro et 8000 F CFA à la sortie. Viennent ensuite les villes de Lolobo (1000 FCFA), de Loghahro (sic) (1000 F CFA), de Seman (1000 F CFA), de Moronou (1000 FCFA), de Zianoua (1500 F CFA), d'Elibou (4000 F CFA). Sur l'autoroute, c'est 9000 Fcfa qui est déboursé et 2000 F CFA à Abidjan. Un billet de 1000 FCFA est nécessaire pour accéder au marché d'Adjamé. 118.000 F CFA au total pour le transport de huit tonnes de tomates de Dabakala à Abidjan. La location du camion de transport ayant coûté 200.000 FCFA. C'est à partir de ce montant que les prix seront fixés sur les marchés⁶⁷.

C'est au vu de toutes ces contraintes d'acquisition du vivriers que le prix est fixé aux consommateurs d'Abidjan. Et du fait de ces tracasseries routières, ce prix revenait plus cher qu'à la normale.

Aussi faut-il ajouter que les tarifs de passage des innombrables corridors, rencontrés tant en zone rebelle qu'en zone gouvernementale, n'étaient pas toujours fixes, d'après la présidente de la Confédération des Acteurs de Vivriers de Côte d'Ivoire (CNAVICI), Younan Lou Baya. Et cela faisait toujours fluctuer les cours du vivrier sur les marchés abidjanais, dans la mesure où le surplus de taxes payés à chaque barrage tenu par les forces armées en présence et même aux milices, est systématiquement répercuté sur le prix de vente du marché.

Face à cette situation de rançonnement non contrôlée, dommageable pour le commerce de vivriers en Côte d'Ivoire, de façon générale et particulièrement à Abidjan, et face aux nombreuses plaintes des acteurs du secteur, une solution fut proposée. Il s'est agi d'assurer la sécurité des convois de vivriers, des lieux de collecte jusqu'aux marchés d'Abidjan, où il est censé être écoulé. Mais, cette solution fut rapidement récusé par les bénéficiaires, c'est-à-dire les acteurs, qui trouvèrent le coup de l'opération plus exorbitant que ce que le désordre qu'ils décriaient leurs coûtait. Cette proposition de l'Etat ivoirien, par le truchement du Ministère du

⁶⁷ Francis YEDAN, 2010, *Vivrier, quels enjeux pour la Côte d'Ivoire*, [en ligne], <http://francisyedan.centerblog.net>, (consulté le 13 juin 2020)

commerce fut donc très tôt abandonnée. La situation de renchérissement ne trouva donc pas de solution avec l'Etat.

De plus, certes la situation de belligérance entre le Sud et le Nord de la Côte d'Ivoire compliquait d'avantage l'achat et le transport de vivriers vers Abidjan. Mais à cela, s'ajoutait une situation non arrangeante, en l'occurrence la hausse du prix du carburant, qui avait atteint 774 F.CFA pour le litre de l'essence super et 615 F.CFA le litre de gasoil en janvier 2011. En 2008, le litre de l'essence super était même passé à 795 F.CFA et celui du gasoil grimpait à 685 F.CFA contre 543 F.CFA le litre de l'essence super et 386 F.CFA le litre du gasoil en janvier 2003⁶⁸. Cette situation, selon les experts dont Olivier Lamotte et Thomas Porcher⁶⁹, résultait de la différence de coût de production de l'essence, nécessaire pour le transport des personnes et des vivres. Et cela faisait régulièrement évoluer le transport et donc le prix des denrées, notamment du vivrier dont des produits comme la tomate ont vu leur prix au kilogramme se négocier à 275 F.CFA, à cette époque⁷⁰.

En outre, le monde, dans le courant des 2007-2008 est confronté à une grave crise alimentaire. Cette nouvelle situation compliqua celle déjà difficile du commerce de vivriers à Abidjan ; ce qui a entraîné de violentes manifestations.

3.2. Les manifestations de la crise de vivriers à Abidjan

De constat général, le vivrier semble ne pas avoir manqué sur les marchés abidjanais entre 2002 et 2011. Et pourtant, la réalité est tout autre. Il y a eu des moments de rupture, pour certains produits ; ce qui les mettait hors de prix, dans bien de cas.

En effet, la désorganisation du secteur vivrier après le 19 septembre 2002 avait porté un sérieux préjudice au commerce de ces produits à Abidjan. Les nombreux, problèmes rencontrés dans l'approvisionnement et

⁶⁸ Direction Générale des Hydrocarbures, 2022, *Les prix des produits pétroliers depuis 1968*, [en ligne], <http://www.gdh.ci> (consultée le 12 octobre 2022)

⁶⁹ Olivier LAMOTTE et Thomas PORCHER, *Pourquoi l'essence est plus chère que le pétrole ne l'est pas*, [en ligne], letribune.fr (consulté le 12 octobre 2022).

⁷⁰ Francis YEDAN, 2010, *Op. Cit.* (Consulté le 13 juin 2020)

l'écoulement de ce produit avait fini par décourager bon nombre d'acteurs, qui s'étaient reconvertis dans d'autres activités. Peu d'acteurs osaient désormais affronter les zones de production pour ramener le vivrier à Abidjan. Cette situation née de la crise-armée que traversait le pays, rendait onéreuse le vivrier vendu à Abidjan. En plus, la pauvreté s'était accrue à cette période, du fait de la situation de précarité dans laquelle la guerre avait plongé de nombreuses populations vivantes en Côte d'Ivoire, durant la décennie 2000-2010. A ce propos, B. F. Aka et alii écrivirent qu'«au cours de la période marquée par le conflit armée de 2002 à 2008, le taux de pauvreté a connu une hausse significative, passant de 38,4% à 48,9%, soit une augmentation de 5% par an»⁷¹. C'est dans ces conditions de misères que survint une grave crise alimentaire mondiale dès 2007-2008.

En effet, comme l'écrit C. Golay,

En 2007 et 2008 a éclaté la plus importante crise alimentaire depuis 1974. La hausse du prix des denrées alimentaires sur le marché international, en particulier du blé, du riz, du soja et du maïs, a entraîné une augmentation sans précédent du nombre de personnes sous-alimentées. Malgré une diminution relative du prix des denrées alimentaires depuis l'été 2008, le nombre de personnes sous-alimentées a continué à augmenter en 2009.

La Côte d'Ivoire, qui connaît une situation déjà difficile du fait de la crise armée que traverse le pays n'a pas été épargnée par cette crise alimentaire mondiale. Et à Abidjan, l'effet de la crise est tel qu'une crise de mécontentement en 2008 se transforma en émeute de la faim, comme l'écrit F. YEDAN⁷².

Dans le courant des années 2007-2008, le monde en générale et la Côte d'Ivoire en particulier, connaissait une crise alimentaire. Cette crise ajoutée à la situation déjà difficile des ménages ivoiriens, avait fini par exacerber la population abidjanaise. Les 31 mars et 1^{er} avril 2008, des émeutes éclatèrent et paralysèrent toutes les communes d'Abidjan⁷³.

⁷¹ Bédia François AKA et al., 2021, *Analyse de l'impact de la crise de 2002 sur les inégalités en Côte d'Ivoire*, [en ligne], <https://www.caim.info> (consulté le 12 octobre 2022)

⁷² Francis YEDAN, 2010, *Op. Cit.*, (consulté le 13 juin 2020)

⁷³ *Ibidem*.

Outre la situation exaspérante de 2008, l'avènement des élections présidentielles de 2010 et l'esprit de belligérance et de défiance qui a précédé ces élections, a davantage compliqué la situation générale du pays et par prolongement celle du commerce de vivriers. Disons que le contexte de ces élections de 2010 et les risques de reprise d'affrontement armé entre les forces loyalistes – restées fidèles à Laurent Gbagbo – et les forces rebelles – soutiens d'Alassane Ouattara –, ont éloigné certains acteurs du vivrier, des zones de production et de collecte. De ce fait, malgré les mesures employées pour redresser la situation et ramener le calme dans le pays, notamment à Abidjan après les manifestations de faim de 2008, les prix de certaines denrées de première consommation sont demeurés en hausse. A ce propos, entre 2010 et 2011, les prix des produits tels que – entre autres – l'arachide décortiqué, l'attiéké en vrac, l'igname précoce kponan ou encore le kloila étaient respectivement passés de 528 F.CFA, 342 F.CFA, 403 F.CFA et 1110 F.CFA le kilogramme à 840 F.CFA, 352 F.CFA, 458 F.CFA et 1223 F.CFA le kilogramme sur les marchés abidjanais⁷⁴.

Conclusion

Le vivrier produit en Côte d'Ivoire et commercialisé à Abidjan provient de toutes les régions ivoiriennes. Chaque région est, en fait, une zone de forte culture d'une variété de produits vivriers. Ce vivrier qu'il soit frais ou sec, fait partie des habitudes alimentaires des Ivoiriens depuis toujours.

En outre, en Côte d'Ivoire, le commerce du vivrier s'effectue suivant des réseaux marchands établis à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières ivoiriennes. Cependant ce système fut brutalement désorganisé après les événements sanglant de la nuit du 18 au 19 septembre 2002. Depuis lors, le ravitaillement de la ville d'Abidjan était problématique dans la mesure où les zones de production et de collecte étaient difficiles d'accès. Aussi, l'accalmie observée sur les champs de bataille entre les forces antagonistes n'a véritablement pas arrangé la situation. La nouvelle configuration du pays et les nombreux barrages d'autodéfense, justifiés par la situation du pays, compliquèrent d'avantage la collecte et le convoyage

⁷⁴ Ministère de l'agriculture, Direction des Statistiques de la Documentation et de l'Information, s.d., *Annuaire des statistiques agricoles, 2010-2012*, s.l, s.e., 63p., pp.49-51.

du vivrier jusqu'à Abidjan. Cette situation exaspérante a eu des répercussions sur la stabilité de la ville d'Abidjan, qui fut confrontée, pour finir, à de sérieux remous occasionnés par la faim que vivaient les populations d'Abidjan.

Malgré tout, le vivrier ne manqua pas les marchés abidjanais, même si cela s'achetait souvent à prix d'or. Le commerce du vivrier a donc résisté à l'épreuve de la crise armée que la Côte d'Ivoire a vécu de 2002 à 2011.

Sources, bibliographie et webographie

I. Sources

I.1. Sources orales

BAYA Younan Lou est née le 02 novembre 1956 à Adjamé. Elle est la présidente de la Confédération des Acteurs de Vivriers de Côte d'Ivoire (CNAVICI) et de la COGESVI. L'entretien a eu lieu le 02 septembre 2022 de 11 heures 43 minutes à 13 heures au siège de la CNAVICI.

DJAH Alain, né le 1^{er} janvier 1964 à Katiola. Il est l'assistant du PCA, en occurrence le comptable de la Nouvelle COCOPROVI. L'entretien a eu lieu le 05 mars 2021 de 13 heures 45 minute à 14 heures 26 minutes à son bureau, sis à la Nouvelle COCOPROVI.

HINO Touno Agnès épouse Kouï Bi IRIE est née le 22 janvier 1971 à Grand Bérébi. Elle est la Présidente de Bâlé-Ibô. L'entretien a eu lieu le 02 septembre 2022, de 11 heures 43 à 13 heures, au siège de la CNAVICI.

YOUAN-Bi Seï Alexis. Il est né en 1964 à Zuénoula. Il est l'actuel Directeur Général de la COMAGOA. L'entretien a eu lieu le 08 avril 2021 de 11 heures 30 minutes à 13 heures 30 minutes à son bureau, au siège de la COMAGOA, sis à Adjamé-Roxy.

I.2. Sources écrites

Ministère de l'agriculture, Direction des Statistiques de la Documentation et de l'Information, *Annuaire des statistiques agricoles, 2010-2012*, s.l, s.e., s.d., 63p

Ministère d'Etat chargé de l'agriculture, 2004, *recensement national de l'agriculture 2001, le secteur maraîcher : état des lieux, objectif et perspectives*, Abidjan, D.S.D.I., 81p., p.39.

Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture, Direction de la Statistique de la Documentation et de l'Information, 2003, *Recensement national de l'agriculture*, s.l., s.e., 40p.

II. Bibliographie

BONNECASE Vincent, 2001, *Les étrangers et la terre en Côte d'Ivoire à l'époque coloniale*, Montpellier, IRD – UR Régulation Foncières (Document de l'Unité de Recherche 095), N°2, 57p.

FOFANA Abel Roméo, 2008, *L'ananas dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire : 1960-1980*, Abidjan, Université de Cocody, 154p. (Mémoire de Maîtrise d'histoire).

N'GUESSAN Kouamé Christophe, 2014, *L'industrie agroalimentaire dans l'économie ivoirienne de 1945 à 1980*, Université Félix Houphouët-Boigny Cocody-Abidjan, Thèse Unique de doctorat en Histoire Economique et Sociale, 359p.

N'GUESSAN Kouamé Christophe, 2018, "L'immigration voltaïque et le développement de l'agriculture dans le Sud-Est et le Centre-Ouest de la colonie de Côte d'Ivoire (1919-1959)", in *Godo Godo*, N°31, pp.7-20.

III. Webographie

AKA Bédia François et alii, 2021, *Analyse de l'impact de la crise de 2002 sur les inégalités en Côte d'Ivoire*, [en ligne], <https://www.cairn.info> (consulté le 12 octobre 2022)

Ambassade de France en Côte d'Ivoire – Mission économique, *Le cacao en Côte d'Ivoire – Fiche technique*, [en ligne], www.gouv.ci (consulté le 18 novembre 2022)

Direction Générale des Hydrocarbures, 2022, *Les prix des produits pétroliers depuis 1968*, [en ligne], <http://www.gdh.ci> (consultée le 12 octobre 2022)

LAMOTTE Olivier et PORCHER Thomas, *Pourquoi l'essence est plus chère que le pétrole ne l'est pas*, [en ligne], letribune.fr (consulté le 12 octobre 2022)

Le site de l'agriculteur ivoirien, *Historique de l'agriculture ivoirienne*, [en ligne], agricultureivoirienne.org (consulté le 18 novembre 2022)

République de Côte d'Ivoire, 2007, *Texte intégral de l'accord politique de Ouagadougou*, [en ligne], www.gouv.ci (consulté le 11 octobre 2022)

SYLLA Alhassana, 2007, *Quelle stratégie pour une redynamisation des activités de l'OCPV face à la persistance de la crise ?*, [en ligne], www.memoireonline.com (consulté le 24 février 2020).

YEDAN Francis, 2010, *Vivrier, quels enjeux pour la Côte d'Ivoire*, [en ligne], <http://francisyedan.centerblog.net>, (consulté le 13 juin 2020)

YAO Jules César, 2010, « Marché du vivrier : intrusion au cœur d'un secteur à risque », in *Le Mandat*, [en ligne], <https://news.abidjan.net> (consulté le 12 avril 2020)